

13.00.00
13.00.01
13.00.02
13.00.03
13.00.04
13.00.05

13.00.06
13.00.07
13.00.08
13.00.09
07.00.00
19.00.00

01.00.00
02.00.00
03.00.00
09.00.00
10.00.00
11.00.00

№4/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 570 sahifa,
15-aprel, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afvor Karimjonovich – Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor

G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori

Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)

Panjjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboev Abdug'affor Karimjonovich – Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

XXI asr tibbiyot atamashunosligi va unga ta'rif.....	12
Achilov Muzaffar Norquliyevich	
“4K” modeliga asoslangan ta’limda interaktiv metodlar va texnologiyalardan foydalanish usullari	15
Boltayeva Hulkar Mardonqul qizi	
Oliy ta’lim muassasalari kafedrası faoliyati samaradorligini oshirishda pedagogik risklarni boshqarish mexanizmi.....	18
Djalalov Baxromjan Begmurzayevich	
Kichik maktab yoshidagi o’quvchilarda liderlik sifatlarini shakllantirishning pedagogik aspektlari.....	24
Djumayeva Dildora Isroilovna	
Urma zarbli cholg’ular turlari va ularda ijro etish usullari	27
Egamkulov Oybek Altmishevich	
Umuminsoniy va diniy qadriyatlarni yoshlarimiz ongiga singdirishda dialektikaning roli	31
Ergasheva Guzal Maxkambayevna	
Bo’lg’usi tarbiyachilarda ijtimoiy intellektni shakllantirish zamon talabi.....	34
Ermatova Gulnoz Pirimovna	
Boshlang’ich ta’lim tarbiya fanida o’yin texnologilardan foydalanish metodikasi	37
Farsaxonova Dilafuz Rizaxonovna	
Boshlang’ich sinf o’quvchilarining kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish jarayonining yo’nalishlari va usullari ...	41
Kulboyeva Dilnoza Abdug’ofurovna	
Kurash sport turiga qiziquvchi ayollarning motivatsiya va o’z-o’zini anglash darajasi	44
Mamaraimova Ra’no Usmanovna	
The Teaching of Oral Production in the FFL Classroom: Linguistic and Psychological Difficulties	48
Narzulloyeva Dilfuza Bahriddin qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini teatrlashtirilgan faoliyat asosida rivojlantirish	54
Nurmatova Iroda Toxtasinovna	
Maktabgacha ta’lim yo’nalishi talabalarida kasbiy kompetentlikni shakllantirishda pedagogik amaliyotning o’rni	56
Shamiyeva Manzura Fayzullayevna	
Globalashuv jarayonida o’quvchilarning aksiologik kompetensiyalarini shakllantirish.....	59
Siddikov Baxtiyor Saidkulovich	
4-sinf o’quvchilariga maqollar ma’nosini tushuntirish usullari	63
Suvonova Shohida Murodullo qizi	
Kasbiy rivojlanish soatlarining pedagogik va psixologik asoslari.....	69
Temirova Rushana Ravshan qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy-hissiy ko’nikmalarni shakllantirish mazmuni	73
Teshabayeva Zamira Sobirovna, Abdulatipova Mehribon Qahramon qizi	
Boshlang’ich sinf tabiiy fan darslarida STEAM yondashuvi va xalqaro baholash dasturlari.....	76
Usmonova Zulfiya Ilxomovna	
Bo’lajak o’qituvchilarda konfliktologik kompetentlikning shaxs sifatlariga aloqadorligi	79
Muxammadiyeva Xadicha Karomatovna	
Русская документальная проза как отражение прошлого и настоящего общества	82
Дустова Ирода Шукрулло кизи	
Размышления о возникновении человеческих эмоций	86
Умарова Навбахор Шокировна, Зарипова Нигинабону Фахритдиновна	
Проблемы регулирования терминов в языкознании.....	89
Курбанова Гузаль Абдурахимовна	

Педагогические основы формирования интереса дошкольников к изучению иностранного языка в игровой среде.....	93
<i>Kurbanova Nazira Nizomiddinovna</i>	
Mexanika fanining rivojlanish tarixi.....	97
<i>Esanov Nuriddin Qurbonovich</i>	
Эффективность использования личностно-ориентированной технологии обучения в учебном процессе.....	100
<i>Намозова Манзура Муродовна</i>	
O'spirinlik davridagi depressiv holatlarni psixodiagnostika va psixokorreksiya qilish usullari	104
<i>Bannayev Maxamadin Sotvoldiyevich</i>	
Talabalarda axborot madaniyatini shakllantirish metodikasi.....	109
<i>Radjabova Gulnoza Bahromovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining madaniy xilma-xillikni inobatga olgan holda ta'lim jarayonini tashkil etish usullari	113
<i>Saffarova Mohidil Axmadovna</i>	
Adabiy til va shevalar o'rtasidagi leksik tafovutlar: kelib chiqish sabablari va rivojlanish xususiyatlari	116
<i>Qurbonova Asal O'tkirovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini CALP yondashuvi asosida o'qish savodxonligini oshirish	119
<i>Ahmadjonova Mushtariy Bahodirjon qizi</i>	
Kreativ qobiliyatlarni rivojlantirishda bo'lajak mutaxassisning kasbiy kompetentligi.....	121
<i>Artikova Nodira Shavkat qizi</i>	
Yusuf Xos Hojibning axloqiy qarashlarini shakllanishining tarixiy-ijtimoiy omillari	125
<i>Berdaliyeva S. D.</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy madaniyatini shakllantirish prinsiplari.....	128
<i>Ibragimova Shaxnoza Tulqinovna</i>	
Boshlang'ich sinflarga matematika o'qitish jarayonida ko'rgazmali qurollardan foydalanib dars samaradorligini oshirish	132
<i>Mardonov Eshim Muratovich, Xushvaqtoev Ali Ashurovich, Narzullayeva Muxlisa Rustam qizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy-ijodiy faoliyatini takomillashtirish	135
<i>Misirova Nodira Tovbayevna, Ergasheva Madina Qahramon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida 6-7-yoshli bolalarni maktabga tayyorgarlik monitoringini tashkil etish....	139
<i>Ortiqova Gulhayo Erkinboy qizi</i>	
-ayotgan bo'lsa shaklining lisoniy xususiyati va uning o'zgarishi.....	142
<i>Safarov Firuz Sulaymonovich</i>	
Sharq mutafakkirlarining pedagogik ta'limotlari va qarashlarida tarbiyaning ma'naviy, axloqiy negizlari	145
<i>Xalilov Farhod Furqat o'g'li, Ibodullayeva Dildora Shukrulla qizi</i>	
Anvar Obidjon ijodining tadjriy takomiliga doir mulohazalar	148
<i>Mamatalimov Zafar Mamaraimovich</i>	
Patologik fiziologiya fanini o'qitishda it texnologiyalarining o'rni.....	152
<i>Abdirashidova Gulnoza Ablakulovna, Mavlyanova Umida Nematovna, Sobirova Ra'no Tulqin qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning kognitiv kompetentligini rivojlantirishda motivatsion yondashuvning o'ziga xos jihatlari.....	156
<i>Abdumanopov Muhammadsodiq Muhammadyusuf o'g'li</i>	
The Role of Mass Media as a Tool in Teaching English Vocabulary to Young Learners	159
<i>Dadaxonova Dilnavoz Zafarjon kizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari ta'lim va tarbiya jarayonlarida bolalarning refleksiv faoliyatini rivojlantirish.....	164
<i>Dilorom Xomidova</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilari tarbiyasida ota-onalar bilan hamkorlikni tashkil etish metodikasi	169
<i>Fayziyeva Madinabonu Sohibjon qizi</i>	
O'zbek yosh oilalarida nikohning dastlabki yillarida oilaviy nizolarning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari	173
<i>Hakimova Nargiza Djavlievna</i>	

Tarbiyalanuvchilarni nutq madaniyatiga o'rgatishda tarbiyachi nutqi va unga qo'yiladigan talablar	176
<i>Kazieva Turg'unoy Tursunboevna, Abdullayeva Kamola Erkin qizi</i>	
Ikki tilli o'quv lug'atlari tuzishning lingvodidaktik asoslari (ingliz va o'zbek tillari negizida yaratilgan ikki tilli lug'atlar misolida)	179
<i>Oqboyeva Zulfiya Bobonazarovna</i>	
Boshlang'ich sinf texnologiya darslarida kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish metodikasi	183
<i>Saidova Mohinur Jonpo'latovna, Bo'ronova Nigora Umar qizi</i>	
Modern Opportunities for the Integration of Technologies Into the Media and their Role in Improving the Efficiency of the Media.....	187
<i>Salim Doniyorov</i>	
Chizma geometriya va muhandislik grafikasi darslarida talabalarning mustaqil ta'lim olish ko'nikmasini rivojlantirishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish	192
<i>Sheraliyev Sanjarbek Karimberdiyevich</i>	
Теории и модели выбора брачного партнера	197
<i>Абдумуталова Мадина Абдумалик кизи</i>	
Maktabgacha ta'lim muassalarida autsorsingdan foydalanish masalalari	203
<i>Kasimova Gulyar Axmatovna</i>	
Arxitektura fanlarini o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari	209
<i>Astanov Tolib Muxtarovich</i>	
Talabalarda tadqiqotchilik qobilyatlari	212
<i>Saidakbarova Nigora</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti va ota-onalar hamkorligini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	216
<i>Tuxliyev Muslim Sherzod o'g'li</i>	
Искусственный интеллект в смешанном обучении	220
<i>Хикматов Нодир Назимджанович</i>	
The Literary Translation in English and its Linguistic Issues	224
<i>Ravshanova Ziyoda Qahramon qizi, Egamberdiyev Javlonbek Saynabi o'g'li</i>	
Boshlang'ich ta'limda o'quvchilarning bilim darajasini oshirishda ilg'or xalqaro pedagogik tajribalarni integratsiyalash: zamonaviy yondashuvlar, metodologiyalar va samaradorlik tahlili	229
<i>G'afurov Mirzo Ulug'bek Majidovich</i>	
Leksikologiya va uning nazariy asoslari	232
<i>G'anibayeva Bayyan Sharipbay qizi</i>	
Olimpiya ta'limini shaxsga yo'naltirilgan yondashuv asosida tashkil etish.....	236
<i>Qodirov Jurabek Mamatsimonovich</i>	
Turizmda ta'limni samarali tashkil etishning pedagogik shartlari.....	239
<i>Normurodova Zebo Eshmaxmatovna</i>	
Autizmning kelib chiqish sabablari va Rett sindromi.....	243
<i>Xakimova Zulhumor Xakimovna</i>	
Talabalarda akmeologik pozitsiyani rivojlantirishning dolzarb masalalari	246
<i>Xaitov Abdusolim Abdulakim o'g'li</i>	
Tibbiy ta'lim talabalarini ommaviy sport sog'lomlashtirish jarayoniga tayyorlashda tabaqalashtirilgan jismoniy ta'lim texnologiyasi va shart-sharoitlari.....	250
<i>Arabboyev Hurshid</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini takomillashtirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish samaradorligi.....	255
<i>Eshonqulova Kamola Ibrohimovna</i>	
Virusli infeksiyalar zamonaviy diagnostikasi va davolash usullarining biologik asoslari.....	259
<i>Kaxorova Karomatxon Sovronbayevna</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar tafakkuri, mantiqiy fikrlarini rivojlantirishda pedagogik o'yinlarning ahamiyati	262
<i>Mutalova Dilnoza Abdurashidovna</i>	

Buyuk ajdodlarimiz merosini o'rganish orqali bo'lajak o'qituvchilarni pedagogik kasbga ijodiy munosabatini tarbiyalash	265
<i>Nishonova Shohista Boymatovna</i>	
Pedagogik jamoani rivojlantirish va motivatsiyalashning zamonaviy strategiyalari	268
<i>Pardayeva Yulduz Muradullayevna</i>	
15-16 yoshli voleybolchi qizlarning jismoniy rivojlanishining yoshga bog'liq xususiyatlari	272
<i>Po'latova Shahnoza Ikrom qizi</i>	
Umumta'lim maktablarida informatika fanini o'qitishda sun'iy intellektdan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	276
<i>Raxmonov Baxtiyor Azzamovich</i>	
Ingliz tili darslarida sun'iy intellekt texnologiyalarining o'quvchilarning til ko'nikmalariga ta'siri	279
<i>Shoisayeva Dilxumora Shojalil qizi</i>	
Abu Ali ibn Sinoning matematika fanida qoldirgan merosi	283
<i>Toshboyeva Nargiza Yo'ldashevna, Tursunova Nigora Ulug'bek qizi</i>	
Aksiologik madaniyatni rivojlantirishning pedagogik ahamiyati	286
<i>Yo'ldoshev Farhodjon Baxtiyor o'g'li</i>	
Научные основы формирования навыков сотрудничества у детей дошкольного возраста посредством квест-игр	290
<i>Джамилова Наргиза Нуритдиновна, Мухаммадиева Фарангиз</i>	
Теоретические основы формирования международной компетенции обучающихся	294
<i>Миркомилова Шахзода Асрор кизи</i>	
Boshlang'ich sinflar matematika darslarida kombinatorikaga oid masalalar	300
<i>Roziqova Farizoda Ruyiddin qizi, Berdiyev Bahodir Ravshanovich</i>	
pedagogik kompetentlikning ilmiy-nazariy asoslari	305
<i>Eshbekova Dilnoza Ibraimovna</i>	
Murakkab sintaktik qurilmalar va ularning matndagi paradigmatic o'rni	308
<i>Turdiyeva Nilufar Anvarovna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning kommunikativ qobiliyatlarini rivojlantirish	311
<i>Panjiyeva Shahlo Zulfikar qizi</i>	
Kichik maktab yoshidagi zaif eshituvchi o'quvchilarning dialogik nutqining xususiyatlari	314
<i>Qodirova Mahzuna Shamshidin qizi</i>	
Chizma geometriya va muhandislik grafikasi fanidan talabalar mustaqil o'rganish jarayoni	320
<i>Sheraliyev Sanjarbek Karimberdiyevich</i>	
A System of Exercises Aimed at Developing Linguocognitive Competence in Future Psychologists	324
<i>Allamuratov Gafur Ashurovich</i>	
Boshlang'ich 4-sinf o'quvchilarini sinfdan tashqari mashg'ulotlarda jismoniy qobiliyatlarini shakllantirish va rivojlantirish omillari – natijalar misolida	327
<i>Asqarov Ahliddin Alisher o'g'li</i>	
Nutqi to'liq rivojlanmagan bolalarning monologik nutqini o'rganishning ilmiy asoslari	332
<i>Egamberdiyeva Shahnoza Akbar qizi</i>	
Tog'ay Murod asarlarida umuminsoniy va milliy qadriyatlar talqini	335
<i>G'aybullayev Boburmirzo</i>	
Maktabgacha yoshdagi nutq nuqsoniga ega bolalar bilan korreksion ish tamoyillari	338
<i>Ikramova Dilafuz Furqat qizi</i>	
Rahbarlik personaliga kadrlar tayyorlab berishning psixologik omillari	341
<i>Karimjanova Yoqutxon Urinbaevna</i>	
Integration of Modern Technologies in Teaching English	344
<i>Dautova Makhbuba Normamatovna</i>	
Effective Teaching Methods for Enhancing Topic Vocabulary Acquisition in School Learners	347
<i>Absamadova Munira Isroilovna</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar tafakkuri, mantiqiy fikrlarini rivojlantirishda pedagogik o'yinlarning ahamiyati 352 Mutalova Dilnoza Abdurashidovna
	Bo'lajak harbiy ta'lim o'qituvchilarini o'qitishda ta'lim texnologiyalarini qo'llashning nazariy asoslari..... 355 Xolmonov Mansur Narzulloyevich
	Imperativ algoritmik tafakkurni rivojlantirishning kognitiv xususiyatlari 358 Xushvaqto'v Umar Norqobilovich
	Perefrazalarni o'rganish jarayonidagi ilmiy yondashuvlar va ularning xususiyatlari 363 Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna
	Интеграция русского языка в экономическое образование: значение и перспективы 366 Адилова Солия Адиловна, Нуридинов Бехруз Акбар угли
	Ta'lim jarayonida interfaol ta'lim texnologiyalaridan foydalanish 369 Abdullayeva Zilola Baxtiyor qizi
	Hikoya matni ustida ishlashda PIRLS topshiriqlaridan foydalanish 372 Bayzakova Malika Abdukayumovna
	Fanlararo aloqadorlik asosida maktab fizika kursini o'qitish jarayoni 376 Boyturayeva Gulbahor Kamoliddin qizi
	Janubiy Koreya ta'lim tizimidagi yutuqlarini o'rganish va ularning yutuqli tajribalarini O'zbekistonda tatbiq qilish..... 380 Nosirova Shaxrizoda Akram qizi
	Sharq allomalarining qarashlarida bo'lajak o'qituvchilarni ma'naviy-estetik rivojlantirish masalalari..... 384 Otaboboyeva Umida Ilhomovna
	Developing English Writing Skills Through Technology and Self-Regulation in Differentiated Instruction in Uzbekistan 388 Selimova Gulsana
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarini estetik tarbiyalashning mavjud holati 393 Temirova Matluba Karim qizi
	Ona tili fanini o'qitishda shaxsga yo'naltirilgan ta'lim jarayonlarini loyihalashtirish..... 397 Taylakova Dilnoza Norbekovna
	badiiy diskurs va badiiy matn dixotomiyasi..... 400 Ubaydullayeva Dilafuz Fazliddinovna
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarining bilim olishida fonetik mashqlarning o'rni 403 Zokirov Javohir G'aybullo o'g'li
	Методологические подходы к развитию творческого интеллекта у студентов педагогических специальностей 407 Анварова Хуснора Давронбек кизи
	Международный опыт подготовки педагогических кадров 410 Исманова Гульнора Гафуровна
	Yo'lovchi transport vositalari haydovchilarining professional yutuqlarida shaxsiy fazilatlarning ta'siri..... 416 Bazarov Naufal Kaxramonovich
	Boshlang'ich ta'limda badiiy asarlarni o'rgatishning o'ziga xos xususiyatlari 419 Abdullayeva Feruza Nurillayevna
	The Importance of Book Trailer Technology in the Educational Process 422 K. A. Mamatkulova, Munisa Khodjayeva
	Maktabgacha yoshdagi bolalarda badiiy-estetik tarbiyani rivojlantirishning pedagogik tajriba-sinov ishlarini tashkil etish..... 425 Umarova Gulshod Abdujabbarovna
	Kulolchilik san'atining bosqichlari va bezak uslublarining zamonaviy rivoji..... 431 Mannonova Maftuna Shukrillo qizi
	Yoshlarda faol fuqarolikni shakllantirishning tuzilmaviy-protsessual modeli..... 434 Xabibulla Muratov Abduqodirovich

Yoshlarda faol fuqarolikni shakllantirishning tuzilmaviy-protsessual modeli.....	434
<i>Xabibulla Muratov Abduqodirovich</i>	
Jismoniy tarbiya o'qituvchilarining pedagogik mahoratini takomillashtirish omillari.....	440
<i>Abdumannotov Abdumajid Matayevich</i>	
O'qituvchilarda innovatsion faoliyatni rivojlantirish uchun yangi motivatsion yondashuvlar	443
<i>Egamberdiyev Farxod Botirovich</i>	
Bolalarda xotira va diqqatni rivojlantirish	447
<i>Fayziyeva Nodira Sobirovna, Turobova Munira Tolibjon qizi</i>	
Kichik maktab yoshidagi bolalarda qo'rquv holatining psixologik xususiyatlari	451
<i>Gaziyeva Nigora Shamsiddinova, Gazibekova Gulavza Ergashevna</i>	
O'zbekistonning janubiy tumanlarida o'suvchi sholi parazit nematodalari mavzusida talabalarning tadqiqotchilik kompetensiyasini rivojlantirish	455
<i>Haydarova Pardaxol Boboqulovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida PIRLS topshiriqlarining ahamiyati	459
<i>Jo'rayeva Nargiza O'ktamovna, Toshpo'latova Ruxshona Alisher qizi</i>	
Talabalarda fonetik ko'nikmalarni shakllantirishning didaktik ta'minotini takomillashtirish (nemis tili misolida)	462
<i>Kiyamova Maxbuba Sultanovna</i>	
Loyiha faoliyati talabalarning kognitiv faolligini oshirish vositasi sifatida	466
<i>Otepbergenov Jetkerbay Sakbergenovich</i>	
Bolaning axloqiy intellektini shakllantirishda otaning roli	470
<i>Qayimova Maftuna Tursunovna</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili darslarida lingvistik mashqlarning o'rni va ahamiyati	474
<i>Shodiyeva Mehribon Amin qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitishda mental arifmetikaning o'rni.....	477
<i>Sulaymonova Nigora Olimjon qizi</i>	
Yuguruvchilarning yillik tayyorgarlik jarayonlarini tashkil etishning pedagogik asoslari.....	481
<i>Tagayev R. M.</i>	
Boshlang'ich sinflarda mantiqiy masalalarni o'rgatishdagi yangi yondashuvlar va metodlar	487
<i>Tursunova Nigora Ulug'bek qizi, Xoshimova Husnidabonu Nozimjon qizi</i>	
Ingliz tilini o'rgatishda interaktiv o'qitish texnologiyalarini takomillashtirishning pedagogik shart-sharoitlari	492
<i>Yuldasheva Umidaxon Maxmudovna</i>	
Muammolarni hal qilishda qo'llaniladigan usullar	495
<i>Abdullayeva Saodat Mengbayevna</i>	
Подходы изучения криминогенного климата в обществе и его социально-психологические аспекты	498
<i>Абдуллажанова Дилнозахон Султанбековна</i>	
Jinsiy identifikatsiya masalalarini o'rganishda gender farqlar.....	502
<i>Murodov Mashrab Yoqub o'g'li</i>	
Raqamli texnologiyalarning boshlang'ich ta'lim tizimidagi afzalliklari	505
<i>Husenova Aziza Sharipovna, Mardonova Ismigul Dilshod qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki nutq va fikrlash faoliyatini rivojlantirish texnologiyalari	509
<i>Mamadaliyeva Nilufar Bahodirovna</i>	
"Nafas olish sistemasi" mavzusi bo'yicha o'quvchilarning o'zlashtirish darajasini nostandart topshiriqlar orqali baholash	513
<i>Zayniyev Suxrobjon Islombek o'g'li, Jalilov Doston Komil o'g'li</i>	
Iqtidorli bolalar bilan ishlashda individuallashtirilgan ta'lim texnologiyalaridan foydalanish	519
<i>Norbutayeva Muxabbat Rustam qizi</i>	
Inklyuziv ta'lim va uni oliy ta'lim muassasalarida joriy etish xususiyatlari.....	523
<i>Akbarova Sayyora Shuxratovna, Akbarova Kamola Abdujabbor qizi</i>	
Ta'lim sohasida strategik rejalashtirish	529
<i>Mansurov Farrux Najmitdinovich</i>	

Ta'lim tizimi sifatini oshirishda timss va egma kabi xalqaro tadqiqotlarning roli.....	533
<i>Abdullayeva Feruza Nurillayevna, Mizrobova Mohigul Muhammadjon qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limni ijodiy tashkil etishda divergent tafakkurning ahamiyati	537
<i>Adizova Nigora Baxtiyorovna</i>	
“Sog'inch masofasi” – masofa tanlamas tuyg'ular to'plami.....	541
<i>Bekposhsha Rahimova, Muyiba Otamuratova</i>	
Qalblarga qo'ngan she'riyat yoxud “vaqt ushoqlari” haqida so'z	543
<i>Bekposhsha Rahimova, Hikmat Yusupov</i>	
Project-Based Explaining in Economic Studies.....	547
<i>Hojiyeva Iroda</i>	
Chet tili darslarida madaniyatlararo muloqot kompetensiyasini rivojlantirishning nazariy hamda amaliy natijalari	550
<i>Muzaffarova Nodira Mardonovna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarining moliyaviy faoliyatini strategik boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari	554
<i>Ochilova Gulnoza Odilovna, Qodirov Abdulaziz Rahmandjonovich</i>	
Boshlang'ich sinf matematika darslarida o'quvchilarni mantiqiy fikrlashga o'rgatish yo'llari	559
<i>Qoraboyeva Nargiza, Abdulazizov Shahzodbek</i>	
Ta'lim sifatini oshirishda innovatsion korporativ hamkorlikni rivojlantirish muammolari va istiqbollari	563
<i>Ochilova Gulnoza Odilovna</i>	

TA'LIM SIFATINI OSHIRISHDA INNOVATSION KORPORATIV HAMKORLIKNI RIVOJLANTIRISH MUAMMOLARI VA ISTIQBOLLARI

UO'K: 658.5

Ochilova Gulnoza Odilovna

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori, "Iqtisodiyot nazariyasi" kafedrası prof. v.b.

Annotatsiya: Ilmiy maqolada oliy ta'lim sifatini oshirishda innovatsion korporativ hamkorlikning roli va ahamiyati, oliy ta'lim xizmatlari bozorini innovatsion rivojlantirish tamoyillari, oliy ta'lim sifatini oshirishda innovatsion korporativ hamkorlikni tashkil etishda ilg'or xorij tajribalari, oliy ta'lim muassasalarida innovatsion korporativ hamkorlik faoliyatini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari hamda innovatsion korporativ hamkorlik orqali oliy ta'lim sifatini oshirishning asosiy yo'nalishlari to'g'risida batafsil ma'lumotlar jamlangan va tahlil qilingan. Shuningdek, ilmiy maqolada oliy ta'lim sifatini oshirishda innovatsion korporativ hamkorlikning rolini yanada oshirish maqsadida bir qator tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: ta'lim sifati, innovatsiya, innovatsion korporativ hamkorlik, tavsiyalar, xorijiy tajriba, innovatsion rivojlantirish tamoyillari, innovatsion faoliyat.

Abstract: This scientific article explores the role and significance of innovative corporate cooperation in enhancing the quality of higher education. It analyzes the principles of innovative development of the higher education services market, examines advanced foreign practices in organizing innovative corporate cooperation, and identifies the key directions for developing such cooperation within higher education institutions. The article also presents ways to improve the quality of higher education through innovative corporate cooperation in the "science–education–production" system. Furthermore, a set of recommendations is proposed to further enhance the role of innovative corporate cooperation in improving the quality of education.

Key words: quality of education, innovation, innovative corporate cooperation, recommendations, foreign experience, principles of innovative development, innovative activity.

Аннотация: В научной статье рассмотрены роль и значение инновационного корпоративного сотрудничества в повышении качества высшего образования, принципы инновационного развития рынка услуг высшего образования, передовой зарубежный опыт организации инновационного корпоративного сотрудничества, основные направления развития инновационного корпоративного сотрудничества в высших учебных заведениях, а также направления повышения качества образования через инновационное корпоративное сотрудничество. Собрана и проанализирована подробная информация по указанным вопросам. Также в статье разработан ряд рекомендаций, направленных на дальнейшее повышение роли инновационного корпоративного сотрудничества в улучшении качества высшего образования.

Ключевые слова: качество образования, инновации, инновационное корпоративное сотрудничество, рекомендации, зарубежный опыт, принципы инновационного развития, инновационная деятельность.

KIRISH

Fan va texnikaning jadal rivojlanishi mustaqil mamlakatimizda sanoat va qishloq xo'jaligi qiyofasini tubdan o'zgartirib yubormoqda. Hozirgi zamon ishlab chiqarishdagi ko'pgina kasblar faqat ma'lumotli kishilargina emas, balki yuksak rivojlangan, ijodiy qobiliyatga ega, mustaqil fikrlay oladigan kasb egalari jalb qilishni talab qilmoqda.

"Asosiy vazifa – bu yuqori kasb mahorati va zamonaviy tafakkurga ega, puxta o'ylangan, har tomonlama to'g'ri qarorlar qabul qila oladigan, belgilangan maqsadlarga erishadigan rahbar va mansabdor shaxslarning yangi tarkibini shakllantirishdan iborat. Bu borada hududiy boshqaruv organlari, eng avvalo, mamlakatimiz tuman va shaharlari hokimliklari uchun malakali kadrlar tayyorlashga alohida e'tibor qaratish zarur. Buning uchun oliy ta'lim muassasalari tizimi bilan birga, mamlakatimizdagi 6 ta akademiya, Vazirlar Mahkamasi huzu-

ridagi Korporativ boshqaruv ilmiy-ta'lim markazi kabi tashkilotlarning ilmiy-amaliy salohiyati va imkoniyatlarini yanada faol safarbar etish dardkor", – deb ta'kidladi muhtaram Prezidentimiz.

Shu nuqtayi nazardan O'zbekistonda amalga oshirilayotgan uzluksiz ta'lim tizimining islohoti ta'limda ko'p qoidalarning o'zgartirilishini, ilmiy asoslangan yangi tizimning shakllanishini va korporativ hamkorlikni keng yo'lga qo'yishda ishlab chiqilgan nazariy bilimlarimizni ishlab chiqarishga tatbiq etishni taqozo etadi [1]. Yoshlarga ta'lim va tarbiya berish bilan birga, egallagan bilimlarini korporativ hamkorlikda bevosita ishlab chiqarish korxonalarini bilan bog'lashdagi murakkab vazifalarni hal etish ta'lim beruvchining g'oyaviy e'tiqodi, kasb mahorati, san'ati, iste'dodi va madaniyatiga bog'liqdir. Hozirgi zamon darsi uchta maqsadni: ta'lim, tarbiya va innovatsion korporativ hamkorlikda rivojlantirish maqsadlarini ko'zda tutadi. Shunday ekan, malakali kadrlar tayyorlash jarayonining har bir bosqichida ta'limni samarali tashkil etish, uni yuqori bosqichlarga ko'tarish borasida muayyan vazifalarni amalga oshirish lozim.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Oliy ta'lim tizimiga professional boshqaruv prinsiplarini joriy etish modellari va zamonaviy tendensiyalari xorijlik olimlar T. Bush, R. Barnett, R. Middlehurst, R. Birnbaum, P. Yeckel, James J. Duderstadt, Dj. Duglas, S. Sollini, P. Macherey, Lan Bache, S. Marginson, R. Milters, Samsudin Vahab, Adlan Rahmat, Mohd Sukor Yusof, Badrisang Mohamed, M. Krou, U. Debars va boshqalarning izlanishlarida o'z ifodasini topgan.

Ch. U. Adamkulova o'zining "Oliy ta'lim sohasini modernizatsiyalash sharoitida OTM rivojlanishini boshqarishni tashkil etish mexanizmlarini shakllantirish: nazariya, metodologiya, amaliyot" nomli ilmiy-tadqiqot ishida OTM faoliyatini boshqarish tizimining konseptual asoslarini o'quv-ta'lim faoliyati, ilmiy faoliyat, metodologik faoliyat, ma'muriy-xo'jalik faoliyatiga tegishli komponentlar bilan to'ldirish taklifini asoslab bergan.

A. A. Maxmudovning "Oliy ta'lim muassasalarida moliyaviy resurslarni boshqarishga oid ayrim nazariy yondashuvlar" deb nomlangan maqolasida oliy ta'lim muassasalarini moliyalashtirishda budjet mablag'lari asosiy o'rinni egallashi, moliyalashtirish mablag'larining hajmini mamlakatning ijtimoiy rivojlanish darajasi, aholining daromadi, yalpi ishlab chiqarish mahsulotlari, moddiy bazani mustahkamlash va qo'shimcha moliyalashtirish manbalarini topish, xalq xo'jaligi tarmoqlarining oliy darajadagi mutaxassis kadrlarga bo'lgan ehtiyoji va talablariga qarab belgilanishi lozimligi ta'kidlangan [7].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Hozirgi vaqtda tashkilotlarda inson salohiyatini faollashtirish yo'llarini izlash va xodimlarning psixologik xususiyatlarini hisobga olish tashkilot faoliyatining samaradorligini oshirish omillaridan biri hisoblanadi. Oliy ta'lim sifatini oshirishda innovatsion korporativ hamkorlikning roli va ahamiyatini yoritishda deduksion va induksion yondashuvga asoslanildi. Oliy ta'lim xizmatlari bozorini innovatsion rivojlantirish tamoyillarini aniqlashda tadqiqot obyektini kuzatish, eksperiment, keys-stadi, savolnoma, etnografik metodlardan keng foydalanildi. Oliy ta'lim sifatini oshirishda innovatsion korporativ hamkorlikni tashkillashtirishda ilg'or xorij tajribalari asosida tadqiqot strategiyasi ishlab chiqildi. Oliy ta'lim muassasalarida innovatsion korporativ hamkorlik faoliyatini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari, innovatsion korporativ hamkorlik orqali oliy ta'lim sifatini oshirish yo'lining ishonchligi va aniqligi tekshirildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Hozirgi kunda oliy ta'lim muassasalarida ilmiy-tadqiqot ishlarini tizimli rivojlantirish, innovatsion korporativ hamkorlikni yo'lga qo'yish va xalqaro aloqalarni rivojlantirish maqsadida ixtisoslik kafedralari qoshida 1230 dan ortiq innovatsion guruhlar tashkil etilgan, kafedralar yo'nalishiga mos zamonaviy korxonalar to'g'risida ma'lumotlar bazasi yaratilgan. 4400 dan ziyod korxonalar bilan hamkorlik aloqalari o'rnatilgan bo'lib, ularda mavjud ilmiy-texnologiya muammolar banki shakllantirilgan. Mazkur muammolar asosida 10 000 dan ortiq bitiruv-malakaviy ishlari, 3400 dan ziyod magistrlik dissertatsiyalari, 1600 dan oshiq doktorlik dissertatsiyalari va qariyb 700 ta xo'jalik shartnomalari bo'yicha ilmiy-tadqiqot ishlari olib borilmoqda. Oliy ta'lim va ilmiy-tadqiqot muassasalarida ayni kunda jami qiymati 26,93 mlrd. so'mdan ortiq summa qiymatidagi 465 ta loyiha bajarilmoqda [10].

Mutaxassislar oliy ta'lim muassasalarida olimlari tomonidan yaratilgan ugleroplastik, kauchuk, gidrogel, parranda va chorvachilik uchun ozuqa, tibbiyot uchun transplantant kabi mahsulot olish texnologiyasi va boshqa ishlanmalar to'g'risida ham iliq fikrlar bildirmoqda. Ma'lumki, ta'lim natijasi bo'lgan mahsulot, ya'ni yosh kadrlar iste'molchisi ta'lim xizmatlaridan foydalanuvchilar bozori hisoblangan yuridik va jismoniy shaxslardir. Dunyo va mamlakatimiz ta'lim xizmatlari bozori holati tahlilida nafaqat ta'lim sifati, balki ta'lim xizmatlarini tashkil etish, iste'molchi talablarini inobatga olish va ularni baholashga oid yondashuvlarda ham turlicha qarashlar hamda mezonlar mavjudligini ko'rish mumkin. Jamiyat hayotining rivojlanish darajasi tezlashuvi esa ta'lim xizmatlari

mahsulotga bo'lgan talab va taklifda nomuvofiqliklar kelib chiqishiga sabab bo'lmoqda. Mamlakatimizda ta'lim sifati va bozor talablari o'rtasida yuzaga kelayotgan nomuvofiqliklar sababini quyidagilarda ko'rish mumkin ^[10]: ta'lim xizmatlarini tashkil etishning bozor talablaridan orqada qolishi; ta'lim xizmatlari turlarini iste'molchi bilan o'zaro bog'lanmaganligi; ta'lim muassasalari va iste'molchilar o'rtasidagi korporativ hamkorlik masalalariga yetarli e'tibor berilmasligi; ta'lim muassasalarining o'zaro innovatsion korporativ hamkorligi samaradorligi pastligi va faqat hisobotlar uchun tashkil etilishi.

Fikrimizcha, ta'lim sifatiga baho berishda unga ta'sir etadigan omillarni ta'lim tizimida ishtirok etuvchi subyektlar bo'yicha guruhlab o'rganish zarur. Bunda ta'lim tizimi subyektlari bo'yicha ta'lim sifatiga ta'sir etuvchi omillarni quyidagicha guruhlab olish maqsadga muvofiq: ta'lim siyosati ishlab chiquvchi organga bog'liq omillar; ta'lim muassasasiga bog'liq omillar; ta'lim oluvchiga bog'liq omillar; iste'molchilarga bog'liq omillar; ta'lim muassasasi va iste'molchilar innovatsion korporativ hamkorligiga bog'liq omillar.

Qayd etilgan har guruhda ta'lim sifatiga bevosita va bilvosita ta'sir etadigan omillar mavjud bo'lib, ular ta'lim sifatining ijobiy yoki salbiy tarafga o'zgarishiga ta'sir etadi. Yuqorida qayd etilganidek, zamonaviy ta'lim tizimida nafaqat kadrlar tayyorlash bilan shug'ullanish, balki ishlab chiqarishni rivojlantirish mexanizmlarini aniqlashga oid ilmiy tadqiqotlar olib borish ham zarur hisoblanadi. Dunyo ta'lim xizmatlari tarkibida ishlab chiqarishni rivojlantirish bo'yicha yangiliklar yaratish va boshqa turli xizmatlar ko'rsatishdan olinayotgan daromadlarning ulushi ortib bormoqda. Masalan, Singapur boshqaruv instituti huzuridagi "Innovatsiyalar va tadbirkorlik" instituti professor-o'qituvchilar va talabalarga turli konkurslar tashkil etish hamda yangi tashabbuslarni amaliyotga joriy etish orqali 3,7 mln. AQSH dollari grant va boshqa tadbirlardan esa 9,4 mln. AQSH dollari miqdorlar mablag' to'plab, institut bilan hammuassislikda 110 ta kompaniya tashkil etgan ^[21].

Mamlakatimiz ta'lim muassasalari daromadlari esa hamon budjet mablag'lari va shartnoma asosida talabani o'qitish hisobidan shakllanmoqda. Holbuki, yuridik shaxs maqomiga ega budjet tashkilotlarining barcha manbalardan olgan daromadlari 2018 yilning 1 yanvarigacha barcha soliq va majburiy to'lovlardan ozod etilgan. Mamlakatimizda ham ta'lim sifatini oshirishning mexanizmlaridan biri bo'lgan fan, ta'lim va ishlab chiqarish hamkorligini ta'minlashda innovatsion korporativ hamkorlik faoliyati taraflari hamda uning asosiy subyektlari hisoblangan professor-o'qituvchi va talabani rag'batlantirish mexanizmlaridan foydalanishga yo'l qo'yilsa, bu sohadagi ishlar ijobiy natija beradi.

Innovatsion korporativ hamkorlikni amalga oshirish, tegishli hujjatlarni shakllantirilishi, saqlanishi va yangilanib borilishini tashkillashtirish tartibi quyidagicha ^[5]:

- oliy ta'lim tizimining ishlab chiqarish bilan o'zaro manfaatli innovatsion korporativ hamkorligini amalga oshiruvchi asosiy boshqaruv bo'g'ini – oliy ta'lim muassasalarining mutaxassislik kafedralari hisoblanadi. Mazkur hamkorlikni yo'lga qo'yish maqsadida mutaxassislik kafedralari qoshida yetuk professor-o'qituvchilar, tegishli ishlab chiqarish korxonalar vakillari, doktorant, magistrant va iqtidorli talabalar tarkibidan iborat innovatsion guruhlar shakllantiriladi;
- innovatsion guruhlar to'g'risida mutaxassislik kafedralarida innovatsion guruh a'zolari familiyasi, ismi va otasining ismi, ish joyi va lavozimi, ilmiy darajasi va unvoni, innovatsion guruhdagi vazifasi hamda bog'lanish telefoni to'g'risidagi axborotni o'zida mujassamlagan ma'lumotlar shakllantiriladi, mutaxassislik kafedrasi mudir(lar)j tomonidan imzolanadi, hamkor korxonalar vakil(lar)j bilan kelishilgan holda fakultet dekani tomonidan tasdiqlanadi;
- ushbu ma'lumotlarning shakllantirilishi, mazmuni, har yangi o'quv yili boshlanishida yangilanishi va kafedralarda doimiy saqlanishiga mutaxassislik kafedralari mudirlari mas'ul hisoblanadi; innovatsion guruhlar tegishli mutaxassislik kafedralari ixtisoslashuviga mos zamonaviy korxonalar to'g'risida ma'lumotlar bazasini shakllantiradi;
- mazkur ma'lumotlar tegishli ishlab chiqarish korxonasi nomi, hamkorlik shartnomasi to'g'risida ma'lumot, ishlab chiqarish yoki xizmat ko'rsatish yo'nalish(lar)j (mahsuloti nomi, ixtisoslashuvi va h.k.), korxonaning manzili, rahbarining familiyasi, ismi, sharifi va hamkorlikka mas'ul xodimi to'g'risidagi axborotni o'z ichiga oladi. Ushbu ma'lumotlar mutaxassislik kafedrasi mudir(lar)j tomonidan imzolanib, hamkor korxonalar vakil(lar)j bilan kelishilgan holda fakultet dekani tomonidan tasdiqlanadi hamda yilning har choragida yangilanib boriladi.

Ma'lumotlarning shakllantirilishi, mazmuni, doimiy saqlanishi va o'z vaqtida yangilanib borilishiga mutaxassislik kafedralari mudirlari mas'ul hisoblanadi ^[21]. Oliy ta'lim muassasasi innovatsion guruhlar tomonidan mutaxassislik kafedralarida shakllantirilgan axborot bazasiga kiritilgan zamonaviy korxonalar bilan shartnomaviy aloqalarni o'rnatadi. Tegishli shartnomada oliy ta'lim muassasasi hamda ishlab chiqarish korxonasi uchun o'zaro manfaatli bo'lgan quyidagi masalalar o'z aksini topishi lozim: korxonaning o'z yechimini kutayotgan ilmiy-texnologik muammolarini o'rganish va ularni hal qilish choralarini ko'rish, jumladan, oliy ta'lim muassasasi professor-o'qituvchilari, doktorant va mustaqil izlanuvchilari, iqtidorli talabalarining intellektual salohiyatini mazkur muammolar yechimiga safarbar qilish; oliy ta'lim muassasasi professor-o'qituvchilari ilmiy-tadqiqot faoliyati natijasida yaratilayotgan ishlanmalarni ishlab chiqarishga joriy qilish; ishlab chiqarish bazasida talabalar o'quv-

ishlab chiqarish amaliyotlarini tashkillashtirish hamda professor-o'qituvchilar malakasini oshirish; oliy ta'lim muassasasi bitiruvchilarini ishga joylashtirish va boshqalar; innovatsion guruh(lar) oliy ta'lim muassasasi bilan hamkorlik shartnomasi tuzilgan har bir korxonaning ilmiy-texnologik muammolarini o'rganadi (zarur hollarda bevosita joylarga chiqqan holda), umumlashtiradi, tahlildan o'tkazadi va yagona axborot bazasini yaratadi.

Axborot bazasida innovatsion hamkor korxonalar nomi, ilmiy-texnologik muammo(lar) mavzusi, muammo mohiyati, talab qilinadigan yechim hamda muammoning yechimidan kutilayotgan natijaga oid ma'lumotlar to'plandi^[6]. Ma'lumotlar mutaxassislik kafedrasini mudir(lar) tomonidan imzolandi, hamkor korxonalar vakil(lar) bilan kelishilgan holda fakultet dekani tomonidan tasdiqlandi. Ma'lumotlarni yilning har choragida yangilash lozim va ushbu ma'lumotlarning mazmuni, saqlanishi va yangilanib borilishiga mutaxassislik kafedralari mudirlari mas'uldirlar.

Ilmiy-texnologik muammolar yagona axborot bazasini ekspertiza qilish, tahlildan o'tkazish va saralash asosida namunaviy mavzular ro'yxati shakllantiriladi. Mutaxassis chiqaruvchi kafedralar ushbu muammolar yagona axborot bazasida kurs ishlari, bitiruv malakaviy ishlar, magistrlik, nomzodlik va doktorlik dissertatsiyalari mavzularini shakllantiradi, korxonalar manfaatiga muvofiq, xo'jalik shartnomalari asosida izlanishlarni tashkil etadi hamda natijalar bo'yicha ma'lumot (ishlanma)larni korxonaga taqdim etib boradi. Ma'lumotlar mutaxassislik kafedrasini mudir(lar) tomonidan imzolandi, hamkor korxonalar vakil(lar) bilan kelishilgan holda fakultet dekani tomonidan tasdiqlandi [25]. Ma'lumotlar har akademik semestr boshlanishida yangilanishi lozim va ushbu ma'lumotlarning shakllantirilishi, mazmuni, saqlanishi va yangilanib borilishiga mutaxassislik kafedralari mudirlari mas'ul hisoblanadi.

Oliy ta'lim muassasasi va uning fakultetlari miqyosida mutaxassis chiqaruvchi kafedralar (fakultetlar) nomi, kafedralardagi innovatsion guruhlar soni, innovatsion guruh a'zolari soni, shartnomaviy asosda innovatsion hamkorlik yo'lga qo'yilgan korxonalar soni, o'rganilgan korxonalar ilmiy-texnologik muammolari soni, korxonalar ilmiy-texnologik muammolari asosida yo'lga qo'yilgan ilmiy-tadqiqot ishlari soni haqidagi axborotlarni o'zida mujassamlagan umumlashtirilgan ma'lumot tayyorlanadi. Ushbu ma'lumot OTM har bir kafedra va fakultet kesimida tayyorlanadi hamda mos ravishda fakultet dekani va ilmiy ishlar bo'yicha prorektor kelishuvi asosida ilmiy ishlar prorektori va rektor tomonidan tasdiqlandi [28].

Ma'lumotlar har akademik semestr boshlanishida yangilanishi lozim va ushbu ma'lumotlarning shakllantirilishi, mazmuni, doimiy saqlanishi va yangilanib borilishiga fakultet dekanlari va ilmiy ishlar bo'yicha prorektorlar mas'ul hisoblanadi [26]. Jahon mamlakatlarining rivojlanish tendensiyalarini o'rganish shuni ko'rsatmoqdaki, ayrim mamlakatlar rivojlangan mamlakatlar tomonidan bosib o'tilgan bosqichlarda erishilgan natijalardan foydalangan holda tezlik bilan o'z taraqqiyotini sifat o'zgarishlari va yangiliklar asosida o'zgartirishga harakat qilmoqdalar. Bunday taraqqiyotning asosligini yaqin o'tmishda jahon miqyosida yuz bergan moliyaviy-iqtisodiy inqiroz isbotlab berdi. Rivojlangan mamlakatlarda yangiliklarga asoslangan taraqqiyotning amalga oshirishida ilmiy-tadqiqot muassasalari va yangiliklarning buyurtmachisi hisoblangan ishlab chiqarish tarmoqlari o'rtasidagi bog'lanishning to'g'ri yo'lga qo'yilganligi muhim omil hisoblanadi. Bunda ilmiy-tadqiqot muassasalari o'z faoliyatini bevosita ishlab chiqarish tarmoqlari tomonidan talab qilingan innovatsiyalarni yaratish asosida tashkil etmoqda va bu, o'z navbatida, yaratilgan innovatsiyalarning ma'lum bir vaqt harakatsiz qolishini oldini oladi [28].

Ilmiy-tadqiqot natijasi sifatida olingan innovatsiyalarning qisqa vaqt ichida amaliyotga joriy etishning eng samarali vositasi – bu intellektual mulklarni tijoriylashuvini ta'minlovchi tizimning shakllantirilishi hisoblanadi. Yevropa Ittifoqi tarkibidagi mamlakatlarning barchasida ham innovatsiyalarning amaliyotga joriy etilish tizimi bir xil emas. Masalan, Fransiya va Germaniyadagi oliy o'quv yurtlarida innovatsiyalar bevosita korxonalarining buyurtmasi asosida iqtidorli talabalar va magistrlardan iborat innovatsion guruhlar tomonidan yaratilib, adresli yo'naltirilsa, Ispaniyadagi oliy o'quv yurtlarida innovatsiyalarni yaratish jarayonida asosan tadqiqotchilar faoliyat ko'rsatadi va ular yaratilayotgan yangilikka bozorning talabini o'rgangan holda mustaqil faoliyat olib boradilar. Olingan natija esa universitetlar mablag'i hisobiga kichik ishlab chiqarish korxonalari ko'rinishini oladi.

Innovatsiyalar transferining Ispaniya modeli o'zining mustaqilligi va universitetlarni bevosita tadbirkorlik jarayoniga tortishi bilan boshqa mamlakatlardagi modellardan farqlanadi. Albatta, oliy ta'lim muassasalarida innovatsion jarayonlarni rivojlantirish har bir mamlakat ta'lim tizimidagi o'ziga xos xususiyatlar va qonunchilik bazasiga tayangan holda amalga oshiriladi. Axborot texnologiyalari ta'limning turli yangi ko'rinishlarini taklif etmoqda, xususan keyingi vaqtlarda modulli ta'lim tizimida majmuaviy yondashuv tamoyili kuchayib bormoqda. Unda turli shakl va usullar moslashtirilgan holda joylashtirilishi aralash ta'limning innovatsiya sifatida kirib kelishiga sabab bo'ldi. G'arb mamlakatlarida kichik innovatsion tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlashga alohida e'tibor qaratiladi [25].

AQSHda innovatsion tadbirkorlikni institutsional qo'llab-quvvatlash bilan Kichik biznes ishlari ma'muriyati, Milliy ilmiy fond, NASA, universitetlar, tarmoq vazirliklari shug'ullanadi. Germaniyada bu ishni Iqtisodiyot vazirligi, Ilmiy tadqiqotlar va texnologiyalar vazirligi, Sanoat tadqiqot uyushmalari federatsiyasi, Patent markazi; Fransiya – Iqtisodiyot vazirligi, Tadqiqotlar natijalarini joriy etish milliy agentligi, Ilmiy texnika fondi; Yaponiyada – Kichik biznesni moliyalash korporatsiyasi, Xalq moliya korporatsiyasi, Italiyada – Texnologik yangiliklar

fondlari amalga oshiradi. Bu tashkilotlarning markaziy va tijorat banklari, sug'urta fondlari bilan birgalikda kichik innovatsion tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash milliy dasturlarini samarali amalga oshirish uchun zarur asosni yaratadi. Yangi texnologiyalarni joriy etmasdan turib, jahondagi hech bir iqtisodiyot raqobatbardosh bo'la olmaydi ^[22].

XULOSA VA TAKLIFLAR

Oliy ta'lim tizimi sifatini oshirish hamda "fan-ta'lim-ishlab chiqarish" tizimida integratsion jarayonlarni yanada jadallashtirish maqsadida quyidagi tadbirlarni amalga oshirish yetarli darajada samara berishi mumkin deb tavsiya qilamiz. Birinchidan, Toshkent shahri va viloyatlar hokimliklari huzuridagi innovatsiya faoliyati va texnologiyalarni transfer qilish markazlari faoliyatini tubdan isloh qilish lozim.

Hozirda bu markazlarning faoliyati regionlardagi innovatsiyalarni hamda innovatsion korporativ hamkorliklarni tashkil qilish maqomiga yo'naltirilmagan. Shuningdek, bu markazlarning shtat birliklari yetarli darajada shakllanmagan hamda moddiy-texnik bazaga ega emas ^[22]. Mavjud markazlarning faoliyat doirasini innovatsion korporativ hamkorlikni rivojlantirishga qaratib, ularning moddiy-texnik bazasini yaxshilash, ular tarkibida konsalting xizmatlarini yo'lga qo'yish, olimlar tomonidan yaratilgan innovatsion ishlanmalar transferini tashkil qilish, markaz tarkibida sinov-eksperimental sexlarni tashkil etish, risk kapitaliga ega bo'lish mexanizmlarini ishlab chiqish hamda malakali kadrlar bilan ta'minlash maqsadga muvofiqdir.

Ikkinchidan, mazkur transfer markazlarida hududiy korxonalar va ularning muammolari bankini, salohiyatli olimlar bankini shakllantirish, reklama siyosatini yuritish, tomonlararo o'zaro ishonchni hamda me'yoriy-huquqiy hujjatlar jamlanmasini shakllantirish maqsadga muvofiq. Uchinchidan, oliy ta'lim va iste'molchi o'rtasidagi innovatsion korporativ faoliyatni rag'batlantirishning tashkiliy-huquqiy mexanizmlarini ishlab chiqish maqsadga muvofiq. Bunda quyidagilarni e'tiborga olish lozim: innovatsion korporativ hamkorlik doirasida bajariladigan ishlarga yengillashtirilgan soliq siyosatini yuritish; innovatsion korporativ hamkorlik doirasida bajariladigan ishlarda qatnashib kelayotgan olimlar, korxonalar, talaba yoshlarni muntazam moddiy va ma'naviy rag'batlantirib borish; oliy ta'lim muassasalarida kadrlar tayyorlashning maqsadli tizimini yo'lga qo'yish; regionlarda innovatsion faoliyat va texnologiyalar transferi markazlari qoshida ishlab chiqariladigan innovatsion ishlanmalarni ishlab chiqarishga joriy qilishda byurokratik mexanizmlardan xoli bo'lgan tezkor tizim asosida "sinov-eksperimental status" joriy qilish; korxonalar grant mablag'lari asosida ilmiy tadqiqot olib borayotgan professor-o'qituvchi va talabaning ish haqi tarzidagi daromadini jismoniy shaxslar daromadiga solinadigan soliqdan ozod qilish hamda ish haqi fondlariga yagona ijtimoiy to'lov hisoblamaslik tartibini joriy etish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentyabrdagi "O'zbekiston – 2030" strategiyasi to'g'risida"gi PF–158-son Farmoni. <https://lex.uz/docs/6600413>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 30-dekabrdagi "O'zbekiston Respublikasining 2022–2026 yillarga mo'ljallangan investitsiya dasturini tasdiqlash hamda investitsiya loyihalarini boshqarishning yangi yondashuv va mexanizmlarini joriy etish to'g'risida"gi PQ–72-sonli Qarori. <https://lex.uz/docs/5801123>
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 10-dekabrdagi "O'zbekiston Respublikasining ijtimoiy va ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirish dasturi hamda boshqa davlat dasturlari ijrosi ustidan nazoratni kuchaytirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ–43-sonli Qarori. <https://lex.uz/docs/5768536>
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktyabrdagi "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF–5847-son Farmon. <https://lex.uz/uz/docs/4545884>
5. Abduraxmonov Q.X. "Oliy ta'lim sifatini oshirish O'zbekistonning innovatsion rivojlanishida muhim omil sifatida". // Innovatsion texnologiyalar, №2, 2021 y. – 73 b.
6. Adilova G. Innovatsiyalar oliy ta'limda O'zbekiston taraqqiyotining strategik omili sifatida. // Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar, №3, 2016. – B. 178–187. <https://inlibrary.uz>
7. Ochilov A.O. O'zbekistonda oliy ta'limning innovatsion rivojlanishi. // Innovatsion texnologiyalar, №2, 2022 y. – 224 b.
8. Akramova Sh.G. Oliy ta'limning mamlakatda innovatsion iqtisodiyotni shakllantirishga ta'siri. // Iqtisodiyot va ta'lim jurnali, №3, 2017. – 69 b.
9. Бордовский Г.А., Нестеров А.А., Траписын С.Ю. Управление качеством образовательного процесса: Монография. – СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герсена, 2022. – 359 с.
10. Очиллов А.О. Совершенствование конструкций и методов расчётного обоснования головных частей траншейных водосбросов: автореф. дис. канд. техн. наук. 05.23.07.
11. Колядин А.П. Фиктивный компонент человеческого капитала как системный феномен экономики знаний: автореф. дис. д-ра экон. наук. – Саратов, 2022. – 30 с.
12. Полищук Л., Ливни Э. Качество высшего образования в России: роль конкуренции и рынка труда. // Вопросы образования, 2022. №1. – С. 70–86.
13. Козлов В.В. Роль и место университетов в социально-экономическом развитии России. // Проблемы современной экономики, 2022. №2 (54). – С. 337–342.

14. Никулина Ю.Н., Матюшко А.В. Внедрение результатов исследований потребителей образовательных услуг в систему управления вузом. // Проблемы современной экономики, 2021. №3 (55). – С. 363–368.
15. Режапов Х.Х. Модернизация взаимоотношения рынка труда и высшего образования в Узбекистане. // Экономика и инновационные технологии, 2021. №5. [Электронный ресурс]: <https://www.researchgate.net/publication/324438795> [...]
16. Резник С.Д., Черниковская М.В., Соколова А.А. Конкуренсоориентированность и конкурентоспособность выпускника вуза: опыт, перспективы научного поиска. // Проблемы современной экономики, 2023. №3 (47). – С. 399–402.
17. Braun H., Kanjee A. Using assessment to improve education in developing countries. – Cambridge, 2021. – 303 p.
18. Поташник М.М. Управление качеством образования. – М.: Педагогическое общество России, 2021. – 448 с.
19. Селезнёва Н.А., Субетто А.И. Клавиатурная человека в образовании: методология и практика. – М.: Педагогика, 2021. – 127 с.
20. Ochilova G. Zamonaviy axborot texnologiyalari asosida pedagogik faoliyatni tashkil etish yo'nalishlari. // Arxiv nauchnix issledovaniy, 2022. №37(1).
21. Одиловна О.Г. Механизм изучения гендерных отношений в условиях цифровизации экономики. // International Journal of Development and Public Policy, 2021. №1(7). – С. 225–228.
22. Ochilova G.O. Oliy ta'lim tizimidagi islohotlar va ularning xorijiy ta'lim muassasalari bilan qiyosiy tahlili. // "Qiyosiy pedagogikaning dolzarb muammo va yechimlari" mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. Jizzax, 2022-yil, 5-may.
23. Ochilova G.O. Empirical research results of family business influence on children's motivation for entrepreneurship. // European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences, 2020. Vol. 3(8). – Great Britain: Progressive Academic Publishing.
24. Очилова Г.О., Рузметов Б.Р., Ботирова С.Р. Бўлажак мутахассислар инновацион фаолиятини ривожлантиришда мустақил таълим олиш шакллари аҳамияти. // Таълим ва ривожланиш таҳлили онлайн илмий журнали, 2021. №1(6). – Б. 147–151.
25. Ochilova G. Ахборот-коммуникация технологиялари воситаларидан таълим жараёнларида фойдаланиш имкониятлари. // Архив научных исследований, 2021. №37(1).
26. Очилова Г.О. В формировании культуры общения будущих специалистов возможности использования информационных технологий. // Модернизация современного образования и совершенствование педагогической деятельности: сб. ст. II Междунар. науч.-практ. конф. – Пенза: МЦНС "Наука и Просвещение", 2022. ISBN 978-5-00173.
27. Ochilova G.O. Ta'lim tizimini raqamlashtirish va uni rivojlantirish – davr talabi. // International scientific-practical conference on "Current Issues of Bio Economics and Digitalization in The Sustainable Development of Regions", 27–28 aprel, 2022. Samarqand filiali, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti hamkorligida.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.